

MATHEMATICAL SCIENCES

UDC 659.1

PLANE PROBLEM OF ELASTICITY THEORY FOR A CIRCULAR SECTOR, RADIAL SIDES OF WHICH INTERACT WITH ELASTIC STRINGER AND RIGID STAMP WITHOUT FRICTION. PART III.

Sargsyan A.M.

*Institute of Mechanics of NAS Armenia,
Armenia, Yerevan 0005, st. Tigran Metsi 40, ap.47*

УДК 659.1

ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ КРУГОВОГО СЕКТОРА, РАДИАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОТОРОГО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С УПРУГИМ СТРИНГЕРОМ И С ЖЕСТКИМ ШТАМПОМ БЕЗ ТРЕНИЯ. ЧАСТЬ III.

Саргсян А.М.

*Институт Механики НАН Армении,
Армения, Ереван 0005, ул. Тигран Меци 40, кв.47*

Abstract

With the help of the method of variables division, a plane problem of elasticity theory for the circular sector, when on the arc part of the contour radial displacement and tangential stresses are given, one radial side is in contact with the rigid stamp without friction, the other side is reinforced by elastic stringer, is solved. The characteristics of the stresses in the vicinity of the sector top and the coefficients behavior with the stress features are investigated. It is established, that the stated problem, depending on the angle opening of the sector, breaks down into separate independent problems

Аннотация

С помощью метода разделения переменных решена плоская задача теории упругости для кругового сектора, когда на дуговой части контура заданы радиальное перемещение и касательное напряжение, одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена упругим стрингером. Исследованы сингулярности напряжений в окрестности вершины сектора и поведение коэффициентов при сингулярности напряжений. Установлено, что поставленная задача, в зависимости от угла раствора сектора, распадается на отдельные независимые задачи.

Keywords: elastic sector, rigid smooth stamp, elastic stringer, stress singularity, coefficients of singularities.

Ключевые слова: упругий сектор, жесткий штамп, упругий стрингер, особенность напряжений, коэффициенты особенности.

Введение. Исследование сингулярности напряжений в упругих телах с угловыми точками на контуре имеет важное теоретическое и, особенно, прикладное значение, т.к. оно тесно связано с проблемой обеспечения необходимой прочности и долговечности таких тел [1–7].

Определению характерных особенностей напряжений в окрестности вершины кругового сектора и поведение коэффициентов при особенностях напряжений, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, вторая радиальная сторона взаимодействует с абсолютно жестким при растяжении и гибким при изгибе стрингером, а на дуговой части контура заданы хорошо известные граничные условия теории упругости, посвящены работы [8–11].

В работе [12] рассмотрено упругое равновесие кругового сектора, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, вторая сторона усилена упругим стрингером, а на дуго-

вой части контура заданы нормальные и касательные напряжения. Установлено, что с учетом конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины сектора подобные задачи следует исследовать в четырех областях изменения угла раствора кругового сектора α : задача I ($0 < \alpha \leq 2\pi$); задача II ($0 < \alpha \leq \pi/2$); задача III ($\pi/2 < \alpha \leq 3\pi/2$); задача IV ($3\pi/2 < \alpha \leq 2\pi$). Показано, что задача не распадается на отдельные независимые задачи.

В работе [13] рассматривается упругое равновесие кругового сектора, когда при прочих одинаковых условиях из [12], на дуговой части контура заданы перемещения. Показано, что эта задача распадается на четыре отдельные независимые задачи.

Возникает естественный вопрос: распадается ли задача об упругом равновесии кругового сектора, когда при прочих одинаковых условиях из

[12,13], на дуговой части контура заданы радиальное перемещение и касательное напряжение. Ответ на этот вопрос дает данная работа.

Постановка и решение задачи. Пусть упругий круговой сектор модуля упругости E и коэффициента Пуассона ν , отнесенная, как показано на

рисунке, к прямоугольной и полярной системам координат, находится в условиях обобщенного плоского напряженного состояния.

В полярной системе координат упругое состояние сектора определяется решением бигармонического уравнения для функции напряжения Эри

$$\Delta \Delta \Phi^*(r, \varphi) = 0. \tag{1}$$

Граничные условия данной задачи имеют вид

$$u_\varphi^*(r, 0) = \tau_{r\varphi}^*(r, 0) = 0, \tag{2}$$

$$u_r^*(r, \alpha) = br \tag{3}, \quad \sigma_\varphi^*(r, \alpha) = 0 \tag{3'}$$

$$u_r^*(1, \varphi) = f_1(\varphi), \quad \tau_{r\varphi}^*(1, \varphi) = f_2(\varphi), \tag{4}$$

$$f_1(\alpha) = b, \quad f_2(0) = 0,$$

где $f_j(\varphi)$ – функции из класса Дирихле, b – параметр, характеризующий упругость стрингера.

Граничные условия (2) связаны с контактными задачами о вдавлении гладких штампов в упругое основание без трения [2], а условия (3) и (3') – с вопросами передачи нагрузок от тонкостенных элементов в виде стрингеров к упругим основаниям [14–15].

Учитывая граничные условия (3) и (3'), общее решение уравнения (1) с неоднородными граничными условиями (2) – (4) ищем в виде

$$\Phi^*(r, \varphi) = \Phi(r, \varphi) + \tilde{\Phi}(r, \varphi),$$

$$\Phi(r, \varphi) = r^{\lambda+1} [A \sin(\lambda+1)\varphi + B \cos(\lambda+1)\varphi + C \sin(\lambda-1)\varphi + D \cos(\lambda-1)\varphi], \tag{5}$$

$$\tilde{\Phi}(r, \varphi) = r^2 (G_1 + G_2 \cos 2\varphi),$$

где $\tilde{\Phi}(r, \varphi)$ – частное решение неоднородной задачи (1), (2) – (4), $\Phi(r, \varphi)$ – общее решение соответствующей однородной задачи; $A, B, C, D, \lambda, G_1, G_2$ – произвольные постоянные.

Напряжения и перемещения выражаются через функции $\Phi^*(r, \varphi)$ в виде

$$\begin{aligned} \sigma_\varphi^* &= \lambda(\lambda+1)r^{\lambda-1} [AS_\varphi^+ + BC_\varphi^+ + CS_\varphi^- + DC_\varphi^-] + 2(G_1 + G_2 \cos 2\varphi), \\ \sigma_r^* &= -r^{\lambda-1} [A\lambda^+ \lambda S_\varphi^+ + B\lambda^+ \lambda C_\varphi^+ + C(3-\lambda)\lambda S_\varphi^- + D(3-\lambda)\lambda C_\varphi^-] + 2(G_1 - G_2 \cos 2\varphi), \\ \tau_{r\varphi}^* &= -\lambda r^{\lambda-1} [A\lambda^+ C_\varphi^+ - B\lambda^+ S_\varphi^+ + C\lambda^- C_\varphi^- - D\lambda^- S_\varphi^-] + 2G_2 \sin 2\varphi, \end{aligned} \tag{6}$$

$$Eu_r^* = r^\lambda [-A\lambda^+ \nu^+ S_\varphi^+ - B\lambda^+ \nu^+ C_\varphi^+ + C(4-\lambda^+ \nu^+) S_\varphi^- + D(4-\lambda^+ \nu^+) C_\varphi^-] + 2r(G_1 \nu^- - G_2 \nu^+ \cos 2\varphi),$$

$$Eu_\varphi^* = r^\lambda [-A\lambda^+ \nu^+ C_\varphi^+ + B\lambda^+ \nu^+ S_\varphi^+ - C(4+\lambda^- \nu^+) C_\varphi^- + D(4+\lambda^- \nu^+) S_\varphi^-] + 2rG_2 \nu^+ \sin 2\varphi,$$

где $\lambda^\pm = \lambda \pm 1, \nu^\pm = 1 \pm \nu, S_\varphi^\pm = \sin(\lambda \pm 1)\varphi, C_\varphi^\pm = \cos(\lambda \pm 1)\varphi$.

Как следует из (6), напряжения при $0 < \text{Re } \lambda < 1$ будут обладать у вершины кругового сектора сингулярностью (напряжения стремятся к бесконечности) порядка $(1 - \text{Re } \lambda)$.

Очевидно, что параметр b в правой части граничного условия (3) не меняет порядок особенности напряжений в окрестности вершины сектора. Коэффициенты при особенностях, естественно, зависят и от этого параметра.

Из требования удовлетворения функции $\tilde{\Phi}(r, \varphi)$ неоднородным граничным условиям (3) и (3'), для неизвестных постоянных G_1 и G_2 получим

$$G_1 = bE/4, \quad G_2 = -bE/4 \cos 2\alpha, \quad \alpha \neq k\pi/4 \quad (k = 1, 3, 5, 7) \tag{7}$$

В случае $\alpha = k\pi/4$ ($k = 1, 3, 5, 7$) параметр $b = 0$.

Удовлетворяя граничным условиям (2) – (4), для определения произвольных постоянных A, B, C, D получим однородную систему линейных уравнений

$$\begin{aligned} \lambda^+ A + \lambda^- C &= 0, \quad \lambda^+ \nu^+ A + (\lambda^- \nu^+ + 4)C = 0, \\ S_\alpha^+ A + C_\alpha^+ B + S_\alpha^- C + C_\alpha^- D &= 0, \\ -\lambda^+ \nu^+ S_\alpha^+ A - \lambda^+ \nu^+ C_\alpha^+ B + (4 - \lambda^+ \nu^+) S_\alpha^- C + (4 - \lambda^+ \nu^+) C_\alpha^- D &= 0. \end{aligned} \tag{8}$$

Следовательно, нахождение функций $\Phi^*(r, \varphi)$ для рассматриваемой задачи приведено к определению функций $\Phi(r, \varphi)$ для задачи, рассмотренной в работе [12,13].

Т.е., задача упругого стрингера приведена к соответствующей задаче абсолютно жесткого при растяжении и гибкого при изгибе стрингера.

Из системы (8) следует $A = C = 0$ и тригонометрическое уравнение

$$\cos(\lambda + 1)\alpha \cdot \cos(\lambda - 1)\alpha = 0,$$

действительные и простые корни которого имеют следующий вид

$$\lambda_k = \alpha_0(2k + 1) + 1, \quad \tilde{\lambda}_n = \alpha_0(2n + 1) - 1, \quad \alpha_0 = \pi/2\alpha, \quad (k, n) = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \tag{9}$$

Условие конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины кругового сектора накладывает на корни (9) ограничения

$$\lambda_k > 0, \quad \tilde{\lambda}_n > 0, \tag{10}$$

которые, в зависимости от угла раствора кругового сектора α , ограничивают область изменения параметров k и n :

I. при $0 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots; n = 2, 3, 4, \dots$

II. при $0 < \alpha < \pi/2$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots; n = 0, 1, 2, \dots$

III. при $\pi/2 < \alpha < 3\pi/2$ имеем $k = -1, 0, 1, \dots; n = 1, 2, 3, \dots$

IV. при $3\pi/2 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = -2, -1, 0, \dots; n = 2, 3, 4, \dots$

Учитывая, что функции вида

$$\Phi_{kn}(r, \varphi) = D_k r^{\lambda_k + 1} \cos(\lambda_k - 1)\varphi + B_n r^{\tilde{\lambda}_n + 1} \cos(\tilde{\lambda}_n + 1)\varphi$$

удовлетворяют уравнению (1) и граничным условиям (2) и (3), функция напряжения Эри для всех четырех случаев принимает вид

$$\Phi^*(r, \varphi) = \begin{cases} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{cases} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} [D_k r^{\lambda_k + 1} + B_k r^{\tilde{\lambda}_k + 1}] \cos \alpha_0 (2k + 1)\varphi + \frac{bE}{4} r^2 \left(1 - \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \right.$$

причем, здесь и далее $B_0 = B_1 = 0$ для задачи *I*; $B_{-1} = B_0 = 0$ для задачи *III*; $B_{-2} = B_{-1} = B_0 = B_1 = 0$ для задачи *IV*.

Компоненты напряжений, соответствующие этой функции, будут иметь вид

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \sigma_{\varphi I}^* \\ \sigma_{\varphi II}^* \\ \sigma_{\varphi III}^* \\ \sigma_{\varphi IV}^* \end{pmatrix} &= \begin{cases} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{cases} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (\lambda_k + 1) r^{\lambda_k - 1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1}] \cos \alpha_0 (2k + 1)\varphi + \right. \\ &\left. + \frac{bE}{2} \left(1 - \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \right. \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{cases} \tau_{r\varphi I}^* \\ \tau_{r\varphi II}^* \\ \tau_{r\varphi III}^* \\ \tau_{r\varphi IV}^* \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (\lambda_k - 1) r^{\lambda_k - 1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1} \right] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \frac{bE}{2} \left(\frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \quad (12)$$

$$\begin{cases} \sigma_{rI}^* \\ \sigma_{rII}^* \\ \sigma_{rIII}^* \\ \sigma_{rIV}^* \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (3 - \lambda_k) r^{\lambda_k - 1} - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1} \right] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \frac{bE}{2} \left(1 + \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right). \quad (13)$$

$$E \begin{cases} u_{rI}^* \\ u_{rII}^* \\ u_{rIII}^* \\ u_{rIV}^* \end{cases} = - \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k (\lambda_k^+ v^+ - 4) r^{\lambda_k} + B_k \lambda_k^- v^+ r^{\tilde{\lambda}_k} \right] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \frac{bE}{2} \left(v^- + v^+ \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right) r, \quad (14)$$

$$E \begin{cases} u_{\varphi I}^* \\ u_{\varphi II}^* \\ u_{\varphi III}^* \\ u_{\varphi IV}^* \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k (\lambda_k^- v^+ + 4) r^{\lambda_k} + B_k \lambda_k^- v^+ r^{\tilde{\lambda}_k} \right] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi - \frac{bE}{2} v^+ \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha} r. \quad (15)$$

Удовлетворяя граничным условиям (4) для D_k и B_k получим систему уравнений

$$\begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k (\lambda_k^+ v^+ - 4) + B_k \lambda_k^- v^+ \right] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi = -E f_1^*(\varphi), \quad (16)$$

$$\begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} \left[D_k \lambda_k (\lambda_k - 1) - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) \right] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi = f_2^*(\varphi),$$

$$f_1^*(\varphi) = f_1(\varphi) - \frac{bE}{2} \left(v^- + v^+ \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right) r, \quad f_2^*(\varphi) = f_2(\varphi) + \frac{bE}{2} v^+ \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha} r.$$

Для решения подобных систем уравнений в работе [13] показано, что система функции

$\left\{ \sin \left(\frac{2n+1}{2} \right) \varphi \right\}_{n=1}^{\infty}$ полна и ортогональна в пространстве $L_2(0, \pi)$. Аналогичные соотношения имеет место и для косинусов.

Тогда, умножая первое уравнение на $\cos \alpha_0 (2m+1)\varphi$, а второе – на $\sin \alpha_0 (2m+1)\varphi$, интегрируя по φ в интервале $(0, \alpha)$, для всех четырех случаев находим неизвестные постоянные D_k и B_k .

Задача I.

$$D_0 = -\frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{10}^*}{\lambda_0^+ v^+ - 4} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{20}^*}{\lambda_0 (\lambda_0 - 1)}, \quad D_1 = -\frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{11}^*}{\lambda_1^+ v^+ - 4} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{21}^*}{\lambda_1 (\lambda_1 - 1)},$$

$$D_k = -\frac{1}{\alpha} \frac{E(3 - \lambda_k) \tilde{f}_{1k}^* + v^+ \tilde{f}_{2k}^*}{(v^- - 2\lambda_k^-)}, \quad B_k = \frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_k \lambda_k^- \tilde{f}_{1k}^* + (\lambda_k^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{2k}^*}{\lambda_k^- (v^- - 2\lambda_k^-)}, \quad (k = 2, 3, 4, \dots),$$

$$\tilde{f}_{1k}^* = \int_0^\alpha f_1^*(\varphi) \cos \alpha_0 (2k+1)\varphi, \quad \tilde{f}_{2k}^* = \int_0^\alpha f_2^*(\varphi) \sin \alpha_0 (2k+1)\varphi d\varphi, \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

При этом между функциями $f_1^*(\varphi)$ и $f_2^*(\varphi)$ возникают соотношения

$$E\lambda_0 (\lambda_0 - 1) \tilde{f}_{10}^* + (\lambda_0^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}^* = 0, \quad E\lambda_1 (\lambda_1 - 1) \tilde{f}_{11}^* + (\lambda_1^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{21}^* = 0. \quad (18)$$

Задача II. В данном случае для D_k и B_k ($k = 0, 1, 2, \dots$) получаются те же формулы.

Задача III.

$$D_{-1} = -\frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_0 (\lambda_0 - 1) \tilde{f}_{10}^* + (\lambda_0^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}^*}{(v^+ - 4)(\lambda_0 - 1)^2}, \quad D_0 = -\frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_{-1} (\lambda_{-1} - 1) \tilde{f}_{10}^* - (\lambda_{-1}^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}^*}{(v^+ - 4)(\lambda_{-1} - 1)^2},$$

$$D_k = -\frac{1}{\alpha} \frac{E(\lambda_k - 3) \tilde{f}_{1k}^* + v^+ \tilde{f}_{2k}^*}{(v^- - 2\lambda_k^-)}, \quad B_k = \frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_k \lambda_k^- \tilde{f}_{1k}^* + (\lambda_k^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{2k}^*}{\lambda_k^- (v^- - 2\lambda_k^-)}, \quad (k = 1, 2, 3, \dots). \quad (19)$$

Задача IV.

$$D_{-2} = -\frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_1 \lambda_1^- \tilde{f}_{11}^* + (\lambda_1^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{21}^*}{9\alpha_0^2 (v^+ - 4)}, \quad D_1 = -\frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_{-2} \lambda_{-2}^- \tilde{f}_{11}^* - (\lambda_{-2}^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{21}^*}{9\alpha_0^2 (v^+ - 4)},$$

$$D_{-1} = -\frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_0 \lambda_0^- \tilde{f}_{10}^* + (\lambda_0^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0^2 (v^+ - 4)}, \quad D_0 = -\frac{1}{\alpha} \frac{E\lambda_{-1} \lambda_{-1}^- \tilde{f}_{10}^* - (\lambda_{-1}^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}^*}{\alpha_0^2 (v^+ - 4)}, \quad (20)$$

D_k и B_k ($k = 2, 3, 4, \dots$) имеют вид (17).

Таким образом, решение данной задачи получено в виде сходящихся рядов (11) – (14), коэффициенты которых определены в явном виде.

Теперь с помощью формул (10–17) исследуем характерные особенности напряжений и коэффициентов при особенностях напряжений в окрестности вершины кругового сектора.

Задача I. $0 < \alpha \leq 2\pi$; $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$ Как следует из (11) – (13) окрестность вершины сектора ($r \rightarrow 0$) находится в малонапряженном состоянии – МС [5] (напряжения стремятся к нулю), если $\alpha < 5\pi/4$ ($k = 2$). А когда $\alpha > 5\pi/4$, то напряжения стремятся к бесконечности (в малой окрестности вершины имеет место концентрационное состояние – КС [5]). В предельном случае $\alpha_{np} = 5\pi/4$ напряжения в окрестности вершины сектора конечны и вообще отличны от нуля.

Порядок особенности напряжений $1 - \tilde{\lambda}_k = 2 - \alpha_0 (2k+1)$ изменяется в пределах

$$0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3),$$

а коэффициенты при таких особенностях напряжений в случае нагружения дуговой части контура сектора условиями, удовлетворяющие соотношениям (15), отличны от нуля.

При $k = 3$ возникает второй предельный угол $\alpha_{np} = 7\pi/4$. Если функции $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ таковы, что коэффициент B_2 становится равным нулю, основной предельный угол будет $\alpha_{np} = 7\pi/4$.

С учетом соотношений (18) уравнения статики для сектора удовлетворяются.

Задача II. $0 < \alpha < \pi/2$; $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 0, 1, 2, \dots$ Здесь предельный угол $\alpha_{np} = \pi/4$. Если $0 < \alpha < \pi/4$, вблизи вершины сектора имеет место МС, а при $\pi/4 < \alpha < \pi/2$ – КС ($k = 0$). Причем, в зависимости от угла α , порядок особенности напряжений $1 - \tilde{\lambda}_k = 2 - \alpha_0$ изменяется в пределах $0 < 2 - \alpha_0 < 1$. Коэффициенты при этой особенности в общем случае нагружения дуговой части контура

сектора отличен от нуля, так как в данной задаче отсутствуют условия (18). Когда $\alpha \rightarrow \pi/2$, хотя порядок особенности напряжений стремится к единице, коэффициент при этой особенности стремится к нулю. А это означает, что в решениях (11) – (13) исчезают слагаемые с "неинтегрируемыми" особенностями напряжений типа $r^{-1+\varepsilon}$ ($\varepsilon \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow \pi/2$), которые с точки зрения хрупкого разрушения материала недопустимы [1–4]. Уравнения статики для кругового сектора удовлетворяются автоматически.

Задача III. $\pi/2 < \alpha < 3\pi/2$; $k = -1, 0, 1, \dots$; $n = 1, 2, 3, \dots$ И в этой задаче отсутствуют условия (15). Здесь имеем две предельные углы: $\alpha_{np} = 3\pi/4$ при $k = 1$ и $\alpha_{np} = 5\pi/4$ при $k = 2$. Порядок особенности напряжений обусловлены как первыми членами формул (11) – (13), содержащими множитель $r^{-\alpha_0}$ ($k = -1$), так и соответствующими членами рядов (11) – (13) с множителями $r^{\tilde{\lambda}_k - 1}$ при $k = 1, k = 2$, причем

$$1/3 \leq \alpha_0 < 1 \quad (k = -1), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1 \quad (k = 1), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/3 \quad (k = 2).$$

И в этом случае, когда $\alpha \rightarrow 3\pi/2$, порядок сингулярности напряжений стремятся к единице, а коэффициенты при такой сингулярности стремятся к нулю. Уравнения статического равновесия удовлетворяются тождественно.

Задача IV. $3\pi/2 < \alpha \leq 2\pi$; $k = -2, -1, 0, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$ Здесь также отсутствуют условия (18). Предельный угол $\alpha_{np} = 7\pi/4$. Особенность напряжений обусловлены первыми двумя членами с множителями $r^{-3\alpha_0}$ и $r^{-\alpha_0}$, причем

$$3/4 \leq 3\alpha_0 < 1 \quad (k = -2), \quad 1/4 \leq \alpha_0 \leq 1/3 \quad (k = -1)$$

и соответствующими членами рядов (11) – (13)

$$1/3 \leq 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 3/2\pi \leq \alpha \leq 2\pi; \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3), \quad 7/4\pi \leq \alpha \leq 2\pi.$$

Коэффициенты при таких особенностях отличны от нуля.

И здесь уравнения статического равновесия удовлетворяются без учета соотношений (18).

Следовательно, задача (1) – (4) распадается на четыре отдельные независимые задачи I, II, III, IV. Этот результат существенно отличается от той, который был получен в работе [12], где на дуговой части контура сектора были заданы внешние усилия, при тех же граничных условиях на радиальных сторонах.

По поводу параметра b отметим следующее: в работе [12] установлено, что этот параметр в задачах I – IV зависит от угла раствора сектора α и от первых двух коэффициентов Фурье функции $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$. Здесь только в задаче I этот параметр имеет аналогичную зависимость, а в задачах II – IV параметр b – любое действительное число.

References

1. Williams M.L. Stress Singularities Resulting From Various Boundary Conditions in Angular Corners of Plates in Extension. – J. Appl. Mech. 1952. Vol. 19. №4. P.526-528.
2. Kalandia A.I. Remarks on singularities of elastic solutions near corners. – Applied mathematics and mechanics. 1969. V.33№1. P.132 – 135.
3. Uflyand Ya.S. Integral transformations in problems of elasticity theory. M., Publishing house of the AS USSR. 1963. 367p.
4. Cherepanov G.P. Brittle Fracture Mechanics. M., Science. 1974.–640p.

5. Chobanyan K.S. Stresses in composite elastic bodies. Yerevan, Publishing house of the AS ArmSSR. 1987. – 338p.

6. Gevorgyan S.Kh., Manukyan E.H, Mkhitaryan S.M., Mkrtchyan M.S. On a Mixed Problem For An Elastic Space With A Crack Under Antiplane Deformations. – Collection of Papers. Yerevan. 2005. – 282p.

7. Sargsyan A.M. On the concentration of stresses in the elastic sector and the piezoelectric wedge. Germany. LAB LAMBERT Academic Publishing. 2016. – 77p.

8. Sargsyan A.M. Elastic equilibrium of a circular sector, one side of which is reinforced by stringer, the other side is contacted with a rigid stamp without friction. The problems of dynamics of interaction of deformable media. Proceedings of IX international conference. 01–06 october. Goris, 2018. 258 – 262 p.

9. Sargsyan A.M. Elastic equilibrium of a circular sector, one side of which is reinforced by stringer, the other side is contacted with a rigid stamp without friction. Part II. 2022. #57. Issue #1. 46 – 50 p.

10. Sargsyan A.M. Elastic equilibrium of the circular sector, one side of which is reinforced with a stringer, the other side is in contact with a rigid stamp without friction. Part IV. –Journal of Science, Lyon, №35, 2022, p.30 – 35.

11. Sargsyan A.M. Plane problem of elasticity theory for a circular sector, the radial sides of which interact with an elastic stringer and with a rigid stamp without friction. –The scientific heritage, 2022, Vol.2, №87, p.38 – 41.

12. *Sargsyan A.M.* Plane problem of elasticity theory for a circular sector, the radial sides of which interact with an elastic stringer and with a rigid stamp without friction. Continuation. – Scientific journal of Italy, 2023, №41, p.43 – 48.

13. *Sargsyan A.M.* Plane problem of elasticity theory for a circular sector, the radial sides of which inter-

act with an elastic stringer and with a rigid stamp without friction. Part II. –German International Journal of Modern Science, 2023, №58, p.30 – 36.

14. *Melan E.* Ein Beitrag zur Theoretic geschweiseter Verbindungen. // Ing. –Archiv. 1932. Bd.3. Heft 2. p.123.

15. *Aleksandrov V.M., Mkhitaryan S.M.* Contact problems for bodies with thin coatings and interlayers. M.: Science. 1983. – 488 p.